

Prefensi Masyarakat Terhadap Konsep Konsumsi Dalam Ekonomi Syariah dan Ekonomi Konvensional.

Aisy Salwa Daulay

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

aisysalwa2000@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan kepada prefensi masyarakat terhadap konsep konsumsi dalam ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Manusia tidak dapat terlepas dari kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasanya, dimana setiap harinya kebutuhan slalu bertambah dan bervariasi. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan konsep konsumsi dalam ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Konsep syariah bertujuan sebagai sarana meningkatkan energi dalam ketaatan beribadah kepada Allah, sedangkan konsep konvensional semata-mata hanya untuk keperluan duniawi saja.

Kata kunci : Konsep Konsumsi, Masyarakat, Ekonomi Syariah, Ekonomi Konvensional.

ABSTRACT

This study aims to determine the public's preference for the concept of consumption in Islamic economics and conventional economics. Humans can not be separated from consumption activities to meet the needs of goods and services, where every day the needs are always increasing and varied. This research is a qualitative descriptive study. The results of this study indicate that there are differences in the concept of consumption in Islamic economics and conventional economics. The sharia concept aims as a means of increasing stamina in obedience to God's service, while the conventional concept is solely for worldly purposes.

Keywords: Concept of Consumption, Society, Islamic Economics, Conventional Economics.

1. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya manusia selalu mendambakan kehidupan yang makmur dan sejahtera. Menjadi makhluk ciptaan Allah yang kiranya sangat sempurna, manusia beranggapan bahwa materi merupakan hal paling diutamakan dalam mencapai kesejahteraan. Tetapi dalam mewujudkan kesejahteraan ini sulit dicapai karena berbagai macam keterbatasan dalam menyeimbangkan antara dua aspek, yaitu kehidupan dan kelangkaan sumber daya yang dapat dipakai untuk mencapai kesejahteraan, dimana kebutuhan hidup manusia yang setiap harinya selalu meningkat dan setiap harinya selalu bervariasi.

Sebuah pernyataan mengatakan bahwa manusia itu memiliki keinginan yang tidak terbatas, maka sebagai perwujudan keinginan manusia dapat dimanfaatkan sumber daya yang tersedia di alam, akan tetapi sumber daya tersebut jika dipakai terus menerus akan habis dan pasti akan mengalami kelangkaan. Manusia harus hemat dan pandai dalam mengelola sumber daya alam yang terbatas pada kebutuhan yang tak terbatas.

Didalam hidup, seluruh makhluk hidup selalu dituntut untuk bekerja untuk mencukupi berbagai macam kebutuhan hidup, dimana setiap harinya kebutuhan manusia semakin bertambah dan bervariasi. Maka dari itu, didunia ini terdiri dari berbagai macam sistem ekonomi. Meskipun pada umumnya terdapat dua kutub sistem ekonomi yaitu, sistem ekonomi kapitalisme (Amerika Serikat) dan sistem ekonomi sosialisme (Uni Soviet).

Perbandingan yang paling mendasar antara konsep ekonomi syariah dan konsep ekonomi konvensional adalah dari segi pembiayaannya. Pada konsep ekonomi konvensional selalu menerapkan praktik riba atau bunga dalam proses pembiayaan. Sebaliknya, konsep ekonomi syariah sangat bertentangan dengan praktik riba dalam system operasional pembayaran. Karena riba dapat merugikan satu pihak dan pihak lainnya mendapat keuntungan.

Tujuan dari konsep konsumsi umat islam adalah sebagai sarana penyokong untuk beribadah kepada Allah SWT. Dengan mengkonsumsi suatu produk untuk meningkatkan energi dalam ketaatan beribadah kepada sang pencipta akan menyebabkan konsumsi sendiri memiliki nilai plus yang dengan itu manusia memperoleh kebaikan disisi Allah SWT. Sedangkan, konsep konsumsi ekonomi konvensional dinilai sebagai tujuan utama dalam dunia. Bahkan tolak ukur kesejahteraan manusia diukur dengan tingkat kemampuannya dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa.

2. TINJAUAN TEORITIK

Mengkaji penelitian sebelumnya cukup penting, agar bisa memberi sketsa dan melihat cara berfikir dalam penelitian ini. Disamping itu, berguna untuk mendapatkan bahan pertimbangan dan sebagai patokan bacaan terkait pembahasan yang berkenaan dengan judul penelitian serta bertujuan agar menghindari plagiarisme pada penelitian selanjutnya.

Menurut Nordhaus dan Samuelson (2001), arti dari konsumsi yaitu pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi pembelian barang dan jasa agar mencapai kepuasan ataupun untuk memenuhi kebutuhannya. Konsumsi terbagi menjadi dua macam, yang pertama konsumsi rutin

dan yang kedua konsumsi sementara. Konsumsi rutin mempunyai arti sebagai pengeluaran yang digunakan untuk membeli barang dan jasa secara terus menerus yang dikeluarkan selama bertahun-tahun. Sedangkan arti konsumsi sementara yaitu setiap tambahan sifatnya tidak terduga terhadap konsumsi rutin.

Menurut William (2000), Konsumsi bergantung pada pendapatan dan pendapatan tergantung pada jumlah dari barang dan jasa yang diproduksi. Meskipun hal tersebut tampaknya cukup jelas, hubungan dari pendapatan dan konsumsi adalah sangat penting untuk memahami cara perekonomian.

Menurut Gregori (2000), Konsumsi terbagi menjadi tiga sub bagian : bagian tidak tahan lama, barang yang tahan lama dan jasa. Barang tidak tahan lama adalah barang-barang yang habis digunakan dalam jangka pendek, seperti makanan dan minuman. Barang yang tahan lama adalah barang-barang yang memiliki jangka panjang seperti rumah, alat elektronik, kendaraan.

PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu membahas perbandingan konsep konsumsi menurut ekonomi konvensional dan ekonomi syariah, tanpa ada menjelaskan perbedaan serta persamaan antara dua konsep konsumsi tersebut. Dimana sebenarnya terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara kedua konsep tersebut, didalam penelitian ini akan menjelaskan konsep konsumsi menurut ekonomi konvensional dan ekonomi syariah serta perbedaan dan persamaannya. Kemudian dalam penelitian terdahulu hanya menggunakan metode literatur (library reaserch), sedangkan didalam penelitian ini menggunakan metode survei.

KERANGKA BERFIKIR

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data, menganalisis data, membaca jurnal dan tesis yang terkait kajian masalah, mengumpulkan artikel terkait yang ada di internet. Penelitian ini juga menggunakan metode survei, dengan wawancara ke berbagai narasumber untuk mencapai tujuan inti pembahasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui preferensi masyarakat terhadap konsep konsumsi dalam ekonomi syariah dan ekonomi konvensional.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Konsep Konsumsi dalam Ekonomi Konvensional

konsumsi yaitu penyisihan dana yang digunakan untuk memenuhi pembelian barang dan jasa untuk mencapai kepuasan maupun untuk memenuhi kebutuhan hidup. Didalam ekonomi konvensional, tujuan utama konsumen adalah untuk mencapai kepuasan dalam kegiatan konsumsinya. Utility secara Bahasa adalah berguna. Puncak konsumen ekonomi konvensional bersumber pada perspektif materialisme dan hedonisme.

Seluruh kegiatan manusia ditujukan pada material, sehingga manusia dianggap serakah karena ia akan mencapai kepuasan (utility) apabila kebutuhannya melimpah. Karena keinginan

manusia untuk mencapai tingkat kepuasan yang tak terbatas terhadap sumber daya alam yang terbatas, maka akan terjadinya kelangkaan. Adanya kelangkaan dan keterbatasan sumber daya memaksa orang untuk menentukan pilihan.

Konsumsi adalah kegiatan mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa yang memberi kepuasan pada manusia. Seperti pembahasan diatas manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas dan slalu merasa kurang denga apa yang sudah dimiliki. Contohnya : seorang pejalan kaki menginginkan sepeda untuk perjalanannya ke kantor, setelah mempunyai sepeda ia menginginkan sepeda motor agar lebih cepat sampai ke kantor, setelah mempunyai sepeda motor ia menginginkan mobil agar tidak terkena hujan, dan kenyataan menunjukkan kebutuhan tidak ada batasannya, manusia akan terus merasa kurang terhadap apa yang ia miliki.¹

Analisis terhadap perilaku konsumen dalam teori ekonomi konvensional meliputi beberapa prinsip, yaitu :

1. Kelangkaan

Terjadinya kelangkaan memaksa manusia memutuskan pilihan. Seperti contoh : masker adalah barang langka pada masa pandemi, oleh sebab itu masyarakat harus mampu mengupayakan kelangka masker. Misalnya dengan cara menggunakan atau bahkan membuat sendiri masker kain. Dimana masker kain bisa dipakai berulang-ulang karena bisa dicuci.

2. Konsumen memanfaatkan biaya dengan baik.

Ketika hendak membeli barang, biasanya kita selalu memilih barang yang lebih terjangkau harganya. Namun Ketika kedua barang memiliki harga yang sama, maka kita harus pandai memilih barang yang lebih besar manfaatnya, karena dengan harga yang sama kita sudah mendapat manfaat yang lebih besar.

3. Konsumen memprediksi manfaat barang.

Ketika hendak membeli suatu barang, bisa jadi barang tersebut tidak sebanding dengan kualitas dan harganya. Kejadian tersebut akan menjadi pengalaman bagi pembeli Ketika

¹ Ummi Hani, *Teori Konsumsi dalam Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, Digital Library of State Islamic of Collage Pare-pare, Januari 2017, Hal.27

hendak membeli barang selanjutnya, dengan memprediksi manfaat barang dengan tepat sebelum membeli.²

Pengertian Konsep Konsumsi dalam Ekonomi Syariah

Tujuan dari konsumsi umat muslim islam sebagai sarana penyokong untuk beribadah kepada Allah SWT. mengkonsumsi suatu produk yang tujuan meningkatkan energi tubuh dalam ketaatan beribadah kepada sang pencipta akan menyebabkan konsumsi itu bernilai ibadah dan manusia mendapat sisi kebaikan dari Allah SWT. Pada dasarnya konsumsi berdasarkan kebutuhan (hajat) dan kegunaan (manfaat).

Umat islam dilarang untuk berlebih-lebihan Ketika mengkonsumsi suatu barang atau jasa sebab hal tersebut bukan termasuk ajaran agama islam, didalam islam kegiatan pemborosan disebut *israf* atau menghambur-hamburkan harta tanpa tujuan disebut *tabzir*. Islam melarang umatnya melampui batas untuk kepentingan konsumsi hidupnya, semua kegiatan yang dilakukan dengan cara berlebih-lebihan tidak baik dan akan menyebabkan dampak negatif. Karena semua sudah ada takaran dan batasnya.

Konsumsi dalam islam pada dasarnya sangat memperhatikan halal dan haram, konsekuensi syariat islam yang mengatur konsumsi agar mencapai keberkahan dan menolak kesesatan dari jalan Allah SWT, serta dampak kemudharatan itu baik bagi diri sendiri maupun orang. Allah swt melarang perbuatan tersebut semata-mata untuk kebaikan bagi umatnya supaya jauh dari berbagai macam penyakit hati yang diperoleh oleh sifat tamak atau rakus.

Didalam kitab suci Al-Qur'an mengatakan bahwa manfaat merupakan lawan kata mudharat. Manfaat merupakan tujuan akhir atau titik akhir dari suatu barang atau jasa yang telah dikonsumsi baik itu dalam satu waktu maupun dalam waktu panjang. Disini jelas bahwa manfaat adalah ajaran agama islam, karena sudah tercantum dalam kita suci Al-Qur'an. Manfaat merupakan cerminan dari terciptanya kemaslahatan dari mengkonsumsi barang tersebut yang mendatangkan keberkahan dalam memperolehnya.³

Prefensi Masyarakat Terhadap Konsep Konsumsi

Masyarakat modern adalah masyarakat yang konsumtif, yaitu masyarakat yang terus menerus mengkonsumsi. Namun konsumsi bukan hanya kegiatan yang bersumber pada kegiatan

² Almizan, *Konsumsi Menurut Ekonomi Islam dan Kapitalis*, Al-masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan), Vol.1 No.1, Juni 2016, Hal.25.

³ Gatot Hadi Gunarso, *Persamaan dan Perbedaan Perilaku Konsumen dalam Ekonomi Konvensional dan Hukum Ekonomi Islam*, MPRA Paper, Agustus 2019, Hal.14

produksi. Konsumsi bukan cuma kegiatan pemenuh kebutuhan sandang, pangan papan masyarakat, tetapi konsumsi telah menjadi bagian budaya pada masyarakat itu sendiri. Dari kegiatan konsumsi yang semakin beragam, merupakan perwujudan dari hingar bingar budaya konsumsi.

Pola konsumsi pada masyarakat kecamatan padang sidempuan utara memiliki beberapa hal yang cukup menarik perhatian. Dari hasil survei beberapa narasumber, mereka sudah memperhatikan label halal dalam mengkonsumsi suatu produk. Kehalalan dianggap hal pertama yang wajib diperhatikan sebelum mengkonsumsi suatu produk. Dengan adanya label halal diproduk tersebut menjamin kehalalan yang meliputi bahan, cara pengelolaan, cara menyimpan, cara mengemas, proses pendistribusian dan penyajian produk.

Halal artinya dibenarkan, lawan kata halal adalah haram artinya dilarang. Dalam ajaran islam, semua jenis makan dan minum telah disebutkan mana yang baik dikonsumsi dan mana pula yang membawa mudhrata Ketika mengkonsumsinya. Contoh makanan yang haram adalah daging babi, hewan yang menjijikan, hewan mati bukan dengan cara disembelih. Contoh minuman yang haram adalah minum-minuman yang dapat memabukkan atau menghilangkan kesadaran seseorang.

Selain label halal, masyarakat juga memperhatikan kegiatan konsumsi yang berlebihan. Masyarakat terkadang berlebihan dalam mengkonsumsi suatu barang, tergantung dengan situasi dan kondisi saat mengkonsumsi barang tersebut. Seperti pada masa pandemi, masyarakat berbondong-bondong membeli masker , vitamin dan kebutuhan medis lainnya untuk menghindari penularan covid 19. Dimana masyarakat menstok masker sebanyak-banyaknya agar tidak kehabisan pada saat orang membutuhkan. Kegiatan ini dilakukan semata-mata bukan tanpa alasan. Kegiatan yang berlebihan ini dianggap cara terbaik untuk menghadapi penular covid 19 ditengah masyarakat.

Kegiatan mengkonsumsi berlebih-lebihan juga dilakukan pada adanya diskon disuatu toko atau online shop. Masyarakat sangat tertarik dengan adanya diskon tersebut karena dianggap dapat menghemat keuangan saat membeli barang diskon. Mereka mengatakan membeli diskon hanya pada barang yang dibutuhkan, disukai dan barang yang berguna saja. Dalam perihal barang diskon masyarakat mengaku tidak pernah berlebih-lebihan.

Kegiatan berlebih-lebihan dalam islam disebut *israf* atau pemborosan. Allah melarang umatnya bersikap israf, dalam surah al-isra ayat 31:

يُنَبِّئُ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemah Arti: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Dalam ajaran agama islam, berlebih-lebihan bukanlah suatu tindakan yang dianjurkan, dengan maksud memakai suatu barang yang betul-betul ia butuhkan saja, bukan semata karena keinginan atau nafsu. Dengan demikian, melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani berkaitan erat dengan konsep konsumsi syariah dan sikap moral yang ada ditengah masyarakat.

Islam mengajarkan konsep konsumsi yang berlandaskan kepentingan akhirat demi meratanya kesejahteraan manusia. Memperdulikan ekonomi sesame juga penting, karena tidak semua orang beruntung dalam berekonomi. Dalam islam, satu sama lain adalah saudara. Ketika saudara kita mengalami kesulitan maka kita wajib untuk menolongnya. Tangan diatas lebih baik daripada tangan dibawah.

Prefensi masyarakat terhadap konsep konsumsi yang berbeda-beda, menjadikan permintaan pasar berbeda pula. Ada yang hanya mengkonsumsi seperlunya, dan ada pula yang mengkonsumsi tanpa batasan. Konsep konsumsi itu tergantung individu masing-masing ingin menerapkan konsep konsumsi yang seperti apa, jalan tersebut yang merupakan pilihan bagi setiap masyarakat untuk menentukan konsep konsumsinya.

Konsep konsumsi masyarakat mengatakan bagaimana cara untuk mencapai kepuasan dalam mengkonsumsi dengan tingkat harga yang bervariasi. Untuk pencapaian kepuasan maksimum, masyarakat dihadapkan pada alternatif produk sekaligus nilai sebagai barang yang berguna. bagaimana alternatif bisa memenuhi kebutuhan manusia atau mungkin bagaimana cara mengurangi kelangkaan poduk.⁴

Analisis Perbandingan Konsep Konsumsi Ekonomi Syariah dan Ekonomi Konvensional

Ekonomi Syariah berlandaskan masalahah. masalahah berasal dari bahasa arab yang berarti manfaat, faedah, bagus, berguna, kata masalahah diambil dari kaa kerha shalaha-yasluhu menjadi sulhan-mashlahatan yang mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa masalahah ialah sesuatu yang mendatangkan kebaikan

⁴ Dewi Maharani, Taufiq Hidayat, *Perilaku Konsumsi dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534, Januari 2020, Hal.3.

(kemaslahatan dan sebagainya), faedah, berguna, sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat atau kepentingan. Dengan kata lain bahwa masalah itu merupakan bentuk tunggal dari kata al-masalih. Semuanya kegiatan yang berguna dan bermanfaat dikategorikan dalam masalah.

Kegiatan ekonomi adalah sebagai Langkah perwujudan falah yaitu kebahagiaan dunia akhirat. Konsumsi dalam islam tidak terlepas dari kata falah, karena dunia bukanlah sasaran kebahagiaan kita tetapi akhirat merupakan kebahagiaan yang kekal. Dengan demikian, dalam mengkonsumsi kita harus mencapai kata falah.

Oleh karena itu yang membedakan konsep konsumsi syariah dengan konvensional adalah kemaslahat dari suatu barang tersebut. Sehingga tujuan akhir dari konsep konsumsi syariah adalah pengabdian kepada Allah swt. Kriteria konsep konsumsi syariah juga memiliki beberapa karakter, karakter ini lah yang membedakan dengan konsep ekonomi konvensional, berikut diantaranya :

1. Halal / Thayyib

Halal artinya segala sesuatu yang diperoleh dalam ajaran islam, sedangkan thayyib artinya baik. Mengkonsumsi yang halal dan thayyib sangat dianjurkan dalam ajaran islam. Karena kedua poin tersebut merupakan penunjang utama yang perlu diperhatikan umat islam dalam mengkonsumsi.

2. Secukupnya

Dalam mengkonsumsi kita dianjurkan untuk tidak berlebih-lebihan, seperti kata pepatah makan sebelum lapar berhenti sebelum kenyang. Ini menggambarkan kata secukupnya pada mengkonsumsi, karena pada dasarnya cukup itu lebih baik dan berlebih-lebihan itu tidak baik.

3. Keadilan

Keadilan berarti sama rata, tidak ada yang mengkonsumsi berlebihan tidak ada pula yang mengkonsumsi kekurangan. Semua rata dan adil dalam mengkonsumsi.

4. Moralitas

Tidak hanya halal. Thayyib, cukup dan adil, umat muslim juga wajib bermoral dalam mengkonsumsi. Seorang muslim diajarkan bermoral dalam mengkonsumsi suatu barang, tidak serakah dan tidak rakus. Kedua sifat buruk tersebut merupakan hal yang sangat bertentangan dengan islam

5. Larangan Berbuat Riba

Riba adalah tambahan nilai. Tindakan riba sangat dilarang oleh islam, oleh karena itu mengkonsumsi barang atau jasa dari hasil riba sangat dilarang oleh agama islam. Riba dalam

cara memperolehnya, mengolahnya bahkan mengkonsumsinya, larangan Allah terhadap riba seperti pada surah al-baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفْزَعُونَ إِلَّا كَمَا يُفْزَعُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahan :

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.⁵

Jika dalam Islam menerapkan konsep kemaslahatan, maka pada konsep konsumsi konvensional menerapkan konsep utility. Konsumsi merupakan akhir tujuan dari kegiatan ekonomi. Produksi dimaknai untuk mencapai utility atau kepuasan kebutuhan manusia sehari-hari baik barang ataupun jasa. Konsumsi dimaknai menggunakan kepuasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Utility atau kepuasan adalah faedah, manfaat atau kegunaan. Dengan demikian utility atau kepuasan memiliki manfaat bagi setiap masyarakat.

Dalam memenuhi kebutuhan haruslah mempunyai manfaat. Dalam mengonsumsi kita harus memperhatikan keseimbangan antara apa yang dikeluarkan dan apa yang hendak kita dapatkan dari pengeluaran tersebut. Ketika kira sudah seimbang maka kita akan merasakan kepuasan atau utility dari pengeluaran tersebut. Itu akan berdampak pada pembeli berikutnya, dari tingkat kepuasan barang tersebut menyebabkan kita membeli atau tidak membeli lagi barang tersebut.

Utility bisa dicapai jika barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan kondisi masyarakat. Tingkat utility setiap orang selalu memiliki perbedaan, baik itu dari segi harga maupun rasa. Tetapi kenyataannya utility atau kepuasan masih menjadi tolak ukur seseorang dalam mengonsumsi. Misalnya sepeda bernilai utility 8, sepeda motor bernilai utility 9, mobil bernilai utility 10 dan sebagainya

⁵ Ummi Hani, *Teori Konsumsi dalam Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, Digital Library of State Islamic of Collage Pare-pare, Januari 2017, Hal.57

Contoh diatas hanya Sebagian kecil dari tingkat utility. Ada orang yang beranggapan hal itu biasa saja, namun orang lain menganggapnya itu luar biasa. Kita tidak bisa menjadi tolak ukur seseorang sebagai kebahagiaan kita, karena pada dasarnya setiap orang itu berbeda. Namun cara kita menyikapi perbedaan tersebutlah yang harus kita tanamkan agar tingkat utility kita tidak bergantung pada pendapat orang lain.

Persamaan Konsep Konsumsi Ekonomi Syariah dan Ekonomi konvensional

Didalam kehidupan semua orang melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam konteks yang mendalam adalah untuk mencukupi kebutuhan pangan, papan dan papan. Kegiatan ekonomi terdiri dari tiga bagian yaitu produksi, distribusi dan konsumsi. Dimana ketiga kegiatan tersebut gunanya adalah untuk kebutuhan manusia sendiri. Pelaku-pelaku kegiatan ekonomi dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu rumah tangga, perusahaan dan pemerintah.

Ekonomi terbagi menjadi dua yaitu ekonomi syariah dan ekonomi konvensional, yang memiliki perbedaan yang sangat jelas dan memang sangat berbeda satu sama lainnya, sedangkan persamaan antara keduanya adalah pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Baik ekonomi konvensional maupun ekonomi syariah, kedua konsep konsumsi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan agar bisa bertahan hidup dengan sumber daya yang tersedia.

Kemudian dari segi berfikir, baik itu ekonomi syariah maupun ekonomi konvensional kedua memiliki prinsip berkonsumsi secara rasional yaitu berpikir secara sadar. Berpikir secara rasional gunanya agar tidak terjadi penyesalan dalam mengambil keputusan dan tidak menimbulkan penyesalan dari hari kemudian. Dalam ekonomi syariah maupun ekonomi konvensional berpikir rasional sangatlah penting.

4. KESIMPULAN

Konsep konsumsi syariah adalah mengkonsumsi suatu produk barang dan jasa dimana setelah mengkonsumsi tersebut akan meningkat stamina didalam tubuhnya sehingga dapat mengerjakan kegiatan ibadah kepada Allah SWT. Dimana beribadah adalah kegiatan yang wajib dilaksanakan umat islam sebagai bentuk ketundukkan kepada sang penciptaan. Konsep konsumsi dalam ekonomi konvensional semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai tingkat kepuasan yang setinggi-tingginya.

Pola konsumsi pada masyarakat kecamatan padang sidempuan utara memiliki beberapa hal yang cukup menarik perhatian. Dari hasil survei beberapa narasumber, mereka sudah memperhatikan label halal dalam mengkonsumsi suatu produk. Masyarakat mengkonsumsi

secara berlebih-lebihan tergantung situasi dan kondisi yang dialami. Semua Tindakan tersebut memiliki alasan tersendiri sehingga masyarakat melakukannya.

Persamaan antara konsep konsumsi ekonomi syariah dan ekonomi konvensional sebenarnya tidaklah jauh berbeda, kedua menerapkan prinsip rasional dan keduanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari agar dapat bertahan hidup. Baik ekonomi syariah maupun ekonomi konvensional keduanya memang memiliki perbedaan, namun dalam hal ini mereka juga memiliki persamaan yang sejalan dan dapat berhubung satu sama lain.

Perbedaan antara konsep konsumsi ekonomi syariah dan ekonomi konvensional memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Hal ini mungkin bukan hal yang lumrah lagi diketahui masyarakat, perbedaan itu adalah dari karakteristik konsep ekonomi syariah yang berdasarkan kehalalan, kesederhanaan, keadilan, moralitas dan larangan riba. Sedangkan konsep ekonomi konvensional hanya bertujuan untuk mencapai kepuasan setinggi-tingginya.

Daftar Pustaka

Al- Qur'an Nur Karim

Hani U. 2017. *Teori Konsumsi dalam Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Pare-pare : Digital Library of State Islamic of Collage.

Almizan. 2016. *Konsumsi Menurut Ekonomi Islam dan Kapitalis*. Padang : Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan). Vol.1 No.1.

Gunarso Hadi G. 2019. *Persamaan dan Perbedaan Perilaku Konsumen dalam Ekonomi Konvensional dan Hukum Ekonomi Islam*. Cirebon : MPRA Paper.

Maharani D. Hidayat T. 2020. *Perilaku Konsumsi dalam Perspektif Islam*. Banjarmasin : Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534

Amdanata Devi D. 2018. *Perbandingan Perilaku Konsumsi antara Muslim dan Non-Muslim : Studi Kasus Arab Saudi dan Italia*. Terengganu, Malaysia : Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau.